

Nachlass Karl Theo Wagner, Ms.N.123

Verzeichnis der Musikalien

<i>Signatur</i>	<i>Komponist</i>	<i>Titel</i>	<i>Quellenart</i>	<i>RISM-ID</i>	<i>Anmerkungen</i>
B.I.01	Wagner, Karl Theo	Für viele (Chr. Morgenstern)	Autograph	1001114214	17.07.1933 (Morgensternzyklus Nr. 1)
B.I.02	Wagner, Karl Theo	Bezauberung (Chr. Morgenstern)	Autograph	1001114216	25.07.1933 (Morgensternzyklus Nr. 2)
B.I.03	Wagner, Karl Theo	An E. S. (Chr. Morgenstern)	Autograph	1001114219	Sommer 1933
B.I.04	Wagner, Karl Theo	Nun bist du eingetreten (B. Schlanze-Spitzner)	Autograph	1001114222	27.03.1934
B.I.05	Wagner, Karl Theo	In meiner Mutter Garten (Hermann Claudius)	Autograph	1001114224	14.07.1935
B.I.06	Wagner, Karl Theo	Primula (Hermann Claudius)	Autograph	1001114225	08.08.1935
B.I.07	Wagner, Karl Theo	Nox tranquilla (Alfred Loepfe)	Autograph (2 Expl.)	1001114227	November 1946
B.I.08	Wagner, Karl Theo	Heilige Nacht (Paul Flemming)	Autograph	1001114229	Weihnachten 1948
B.I.09	Wagner, Karl Theo	Maienwind (Peter Hille)	Autograph	1001114231	undat.
B.I.10	Wagner, Karl Theo	Der Gartenweg (Hermann Claudius)	Autograph	1001114236	undat.
B.I.11	Wagner, Karl Theo	Das Krippendach (Georg J. Gick)	Autograph	1001114237	undat.
B.I.12	Wagner, Karl Theo	Dat Moderleed	Autograph (2 Expl.)	1001114255	ca. 1934
B.I.13	Sammlung: 7 Lieder op. 2		Umdruck	1001114260	Singst. "Kind" und "Meisennestchen" beiliegend
	Wagner, Karl Theo	Maienwind (Peter Hille)		1001114264	
	Wagner, Karl Theo	Kind (Hille)		1001114266	
	Wagner, Karl Theo	Ein Rosenzweig (Morgenstern)		1001114267	
	Wagner, Karl Theo	An E.S. (Morgenstern)		1001114272	
	Wagner, Karl Theo	Das Meisennestchen (Guido Gezelle)		1001114273	
	Wagner, Karl Theo	Nun bist du eingetreten (Bettina Schlanze-Spitzner)		1001114275	
	Wagner, Karl Theo	Achtern Hollerbusch (Hermann Claudius)		1001114278	
B.I.14	Sammlung: 3 Lieder nach Hermann Claudius op. 3		Umdruck	1001114283	1934
	Wagner, Karl Theo	Wenn een is storwen		1001114285	
	Wagner, Karl Theo	De Holtsnitt		1001114288	
	Wagner, Karl Theo	Dat Moderleed		1001114291	
B.I.15	Sammlung: Lieder (unvollst.)		Umdruck	1001114296	1933
	Wagner, Karl Theo	[Morgenwonne] (Ringelnetz)		1001114296	
	Wagner, Karl Theo	Im Park (Ringelnetz)		1001114299	
	Wagner, Karl Theo	Mietje (Gezelle)		1001114303	
	Wagner, Karl Theo	Neu-Jahr (Gezelle)		1001114304	
	Wagner, Karl Theo	An Maria (eigtl. "An B. B-H" von Morgenstern)		1001114307	
	Wagner, Karl Theo	Bezauberung (Morgenstern) unvollst.		1001114310	
B.I.16	Wagner, Karl Theo	Arm Kräutchen (Ringelnetz)	Umdruck	1001114312	ca. 1933